

Adiciones a la fauna malacologica del litoral del Garraf (NE de la Península Ibérica)

Additions to the malacological fauna of El Garraf (NE of the Iberian Peninsula)

Anselmo PEÑAS* y Gonzalo GIRIBET**

Recibido el 15-VII-2002. Aceptado el 27-I-2003

RESUMEN

Se presenta una segunda lista de 54 especies de moluscos marinos (47 gasterópodos y 7 bivalvos), no citados previamente, recolectados en aguas del Garraf (Barcelona, NE de la Península Ibérica). De estas especies, 18 se citan por primera vez en el Mediterráneo español, siendo una de ellas, *Pseudosetia ficaratiensis*, la primera cita, probablemente actual, en el Mediterráneo. Además, se cita por primera vez en el Mediterráneo el género *Bathycrinicola* (Eulimidae), describiendo una nueva especie. Se incluyen, asimismo, comentarios sobre algunos de los taxones mencionados y se ilustran al microscopio electrónico de barrido (MEB) varios de ellos.

ABSTRACT

A complementary list of new citations of marine mollusks from waters of El Garraf (Barcelona, NE Iberian Peninsula) is presented. The new list includes 54 species of marine mollusks (47 gastropods and 7 bivalves). From these, 18 are first reports for the Spanish Mediterranean, including the first recent specimens of *Pseudosetia ficaratiensis* from the Mediterranean. The genus *Bathycrinicola* (Eulimidae) is also reported for the Mediterranean for the first time, including a new species. Some of the taxa are discussed and illustrated at the scanning electron microscopy (SEM).

PALABRAS CLAVE: Moluscos marinos, Garraf, NE Península Ibérica, Mar Mediterráneo, nueva especie.

KEY WORDS: Marine mollusks, Garraf, NE Iberian Peninsula, Mediterranean Sea, new species.

INTRODUCCIÓN

En el trabajo de GIRIBET Y PEÑAS (1997), en el que se citaron 622 especies de moluscos marinos (7 poliplacóforos, 417 gasterópodos, 190 bivalvos y 8 escafópodos), quedó patente la gran riqueza malacológica de los fondos marinos situados frente a la pequeña comarca del Garraf, En dicho trabajo, al cual nos remitimos, se delimitó la zona de estudio,

incluyendo un mapa, y se describió la variedad y particularidad de sus fondos.

Se constató también que, probablemente, el Garraf sea la zona del Mediterráneo español más exhaustivamente estudiada hasta la fecha, pues se citaron 53 especies por primera vez en él, siendo dos de ellas primera cita para todo el Mediterráneo.

* Carrer Olérdola, 39-5º. 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona.

** Museum of Comparative Zoology, Harvard University, 16 Divinity Avenue, Cambridge, MA 02138, USA.

Posteriormente, GIRIBET Y PEÑAS (1999) describieron en la zona una nueva especie para la ciencia: *Epilepton parrusetensis*. PEÑAS Y ROLÁN (2000) citaron también en esta zona *Turbonilla postacuticostata* Sacco, 1892.

El presente trabajo es una continuación de los anteriores, y el resultado del estudio de nuevo material. Se han encontrado 255 especies, 201 de las cuales ya fueron citadas anteriormente, en fondos de similares características. Por tanto, en este trabajo se citan solamente las 54 especies que son nuevas en la zona (47 gasterópodos y 7 bivalvos). En total, se conocen hasta la fecha en el litoral de la comarca del Garraf 678 especies de moluscos marinos.

La base de este trabajo ha sido el estudio de nuevos sedimentos obtenidos en la zona, por tanto referido a conchas, si bien en varias de ellas se encontraron restos de partes blandas.

MATERIAL Y MÉTODOS

La mayor parte del material objeto del presente trabajo fue recolectado entre octubre y diciembre de 1996 por la embarcación de pesca de arrastre "Joven Mateo", del puerto de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

El 22 de octubre de 1996 se obtuvieron unos 10 litros de detrito en el caladero denominado "Mar de Nacra", a 7,25 millas de la costa, frente a Sitges (entre las pedanías de Vallcarca y Garraf), a una profundidad de 105 metros. El lugar es un fondo arenoso-fangoso, con una densa población de *Leptometra phalangium* (Müller, 1841) y donde hace años era muy abundante *Atrina pectinata* (Linnaeus, 1767). Los equinodermos fueron pescados vivos, aunque se fragmentaron por efecto del arrastre, y representaron casi la mitad del volumen obtenido. Una vez lavado el sedimento y pasado por una serie de tamices, siendo el más fino de 0,3 mm de luz de malla, se obtuvieron 0,8 litros de arenas silíceas y materia orgánica (sin contar los restos de crinoideos), rica en micromoluscos, especialmente los gaste-

rópodos, muchos de ellos con restos de partes blandas.

El 12 de diciembre de 1996 se obtuvieron unos 12 litros de sedimento en el lugar denominado "El Vinyet", al sur de Sitges, a una profundidad de 160 metros, en fondo fangoso. Una vez lavado y tamizado, se obtuvieron unos 2,5 litros de material formado básicamente por restos de bivalvos. El sedimento era pobre en especies vivas, excepto de las familias Nuculidae y Thyasiridae.

Entre los meses citados, se analizó el contenido estomacal de unos 200 ejemplares de *Astropecten irregularis* (Linck), dragados entre 150 y 250 metros de profundidad, frente a Vilanova i la Geltrú.

Gran cantidad de ejemplares pertenecientes a la familia Janthinidae fueron recogidos, la mayoría con restos de partes blandas, durante los veranos de 1998 y 1999 en las playas de Cubelles por los malacólogos Ramón Beneito y Vicente Buñuel.

Se han fotografiado al microscopio electrónico de barrido aquellas especies nuevas para la zona sobre las que se aporta información adicional.

El listado de especies ha sido confeccionado básicamente de acuerdo con la nomenclatura de la CLEMAM (Check List of European Marine Mollusca: <http://www.mnhn.fr/cgi-bin/mamlist>).

Abreviaturas utilizadas:

MNCN: Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.

c: significa concha

v: valva

H: altura total de la concha

h: altura de la última vuelta

D: diámetro

=: aproximadamente igual

RESULTADOS

En el nuevo material estudiado se han identificado 255 especies, la mayoría ya citadas por GIRIBET Y PEÑAS (1997). Por tanto, en el presente trabajo

sólo se relacionan las especies no citadas previamente, que en total son 54 (47 gasterópodos y 7 bivalvos), 4 de ellas identificadas solamente a nivel genérico.

En la Tabla I se ofrece una relación de estas 54 especies, indicando cuáles de ellas se citan por primera vez para el Mediterráneo español o para el Mediterráneo en general. La especie irá en negrita cuando sea objeto de comentarios. Se señala, asimismo, el lugar de recolección, su abundancia relativa y las especies ilustradas.

COMENTARIOS SOBRE ALGUNOS TÁXONES

De la mayoría de especies citadas en este trabajo existen fotografías y descripciones actualizadas. Por tanto, en este apartado nos hemos limitado a comentar algunos de los taxones que nos han parecido de mayor interés, ya sea por su rareza o por que se aporta nueva información. Además incluimos la descripción de una nueva especie para la ciencia perteneciente a la familia Eulimidae.

Clase GASTROPODA

Tricolia deschampsi Gofas, 1993

Tricolia deschampsi Gofas, 1993. *J. Moll. Stud.*, 59: 354-356, figs. 6-8, 19, 29, 30.

Material examinado: 3 c, procedentes del "Mar de Nacra", Sitges, dragadas a 105 m de profundidad.

Comentarios: Esta especie, cuya determinación no nos ofrece dudas, es abundante en el infralitoral y circalitoral del estre-

cho de Gibraltar y Mar de Alborán. La cita en el Garraf representa la localización más al norte del Mediterráneo español.

Tricolia tingitana Gofas, 1982

Tricolia tingitana Gofas, 1982. *J. Moll. Stud.*, 48: 202-205, figs. 54-64.

Material examinado: 4 c, procedentes del "Mar de Nacra", Sitges, dragadas a 105 m de profundidad; 1 c, procedente de "El Vinyet", al sur de Sitges, dragada a 160 m de profundidad.

Comentarios: Esta especie fue descrita para la zona del estrecho de Gibraltar y para Calvi, Cerdeña. Posteriormente, GOFAS (1993) amplió su área de distribución al sur de Portugal y banco atlántico de Gorrige. Además, revisó el material

de Córcega y llegó a la conclusión que pertenecía a una especie diferente, que describió como *T. punctura*. De esta forma, la cita en el Garraf representa la localización más oriental y septentrional del Mediterráneo español.

Bathycinicola nacraensis spec. nov. (Figs.4-7)

Material tipo: Holotipo (Fig. 4) y un paratipo, ambos con dimensiones de 1,2 x 0,5 mm y 4 vueltas de espira, depositados en el MNCN (nº 15.05/46482), ambos procedentes del "Mar de Nacra", Sitges, dragado a 105 metros de profundidad.

Localidad tipo: "Mar de Nacra", Sitges, provincia de Barcelona (España), a 7,25 millas de la costa, a 105 m de profundidad.

Etimología: El nombre específico proviene del caladero en el que ha sido encontrada por primera vez, el "Mar de Nacra". Nacra proviene del Catalán, y es el nombre común con el que se conocen los bivalvos de la familia Pinnidae.

Tabla I. Relación de las especies encontradas en el área de estudio, lugar donde se han encontrado, figuras en las que se representan y abundancia relativa. Las especies en negrita se comentan en el texto. Códigos. *: primera cita en el Mediterráneo español; **: primera cita en el Mediterráneo o nueva cita para la ciencia; n: Mar de Nacra; v: El Vinyet; e: estrellas; c: Cubelles; +: 1-2 ejemplares; ++: 3-10 ejemplares; +++: más de 10 ejemplares.

Table I. Checklist of species found in the area of study, location within the area, figures where the species are represented, and abundance. Species in boldface are discussed in the text. Codes. *: first record for the Spanish Mediterranean; **: first record for the Mediterranean or new species; n: Mar de Nacra; v: El Vinyet; e: in starfish gut contents; c: Cubelles; +: 1-2 specimens; ++: 3-10 specimens; +++: more than 10 specimens.

Clase GASTROPODA

Familia SCISSURELLIDAE

Scissurella costata D'Orbigny, 1842: n ++

Familia SKENEIDAE

Skenea serpuloides (Montagu, 1808): n +

* *Lissomphalia bithynoides* (Monterosato, 1880): n, v Figs. 1-2 ++

Dikoleps marianae Rubio, Dantart y Luque, 1998: n +++

Anekes turrita (Gaglioli, 1987): n ++

* *Palazzia ausoniae* (Palazzi, 1988): n Fig. 3 +

Familia TRICOLIIDAE

Tricolia deschampsii Gofas, 1993: n ++

Tricolia tingitana Gofas, 1982: n, v ++

Familia TRIPHORIDAE

Monophorus thiriota Bouchet, 1984: n +

Familia CERITHIOPSIDAE

* *Cerithiopsis fayalensis* Watson, 1886: n, v +++

Familia JANTHINIDAE

Janthina nitens Menke, 1828: c +++

Janthina pallida W. Thompson, 1840: c +++

Familia ACLIDIDAE

Aclis minor (Brown, 1827): n +

Familia EPITONIIDAE

Epitonium tiberii (de Boury, 1890): n, v ++

Acirsa subdecussata (Cantraine, 1835): n ++

Familia EULIMIDAE

** ***Bathycrinicola nacaensis*** spec. nov.: n Figs. 4-7 +

* *Crinophteiros comatulicola* (Graft, 1875): n +

Curveulima devians (Monterosato, 1884): n, v ++

Vitreolina antiflexa Monterosato, 1884: n ++

Vitreolina curva (Monterosato, 1874 ex Jeffrey's ms.): n +

Vitreolina incurva (Bucquoy, Dautzenberg y Dollfus, 1883): n, v +++

Familia RISSOIDAE

Alvania hispidula (Monterosato, 1884): n ++

Alvania lanciae (Calcara, 1841): n +

* ***Alvania*** sp.: n Figs. 8-10 +

Pusillina parva (Da Costa, 1778): n Figs. 11-12 +

* ***Pusillina*** sp.: e Figs. 13-14 +

** ***Pseudosetia ficaratiensis*** (Brugnone, 1876): n, e Figs. 15-16 ++

Tabla I. Continuación.
Table I. Continuation.

Familia CAECIDAE		
<i>Caecum subannulatum</i> De Folin, 1870: n		++
Familia ATLANTIDAE		
<i>Atlanta fusca</i> Souleyet, 1852: n		+
<i>Atlanta inflata</i> Souleyet, 1852: n. v		++
Familia FIROLIDAE		
* <i>Firoloida desmarestia</i> Lesueur, 1817: n		++
Familia CONIDAE		
<i>Raphitoma erronea</i> (Monterosato, 1884): n		++
<i>Raphitoma histrix</i> (Bellardi, 1847): n		+
<i>Raphitoma pseudohystrix</i> (Sykes, 1906): v		+
Familia CIMIDAE		
* Cima sp.: n	Figs. 17-20	+
Familia PYRAMIDELLIDAE		
* Tiberia octaviana Di Geronimo, 1973: n	Fig. 21	+
Chrysalida multicosata (Jeffreys, 1884): n, v		++
Miralda elegans (De Folin, 1870): n		+
<i>Odostomella bicincta</i> (Tiberi, 1868): n		+
<i>Eulimella neoattenuata</i> Gagliini, 1992: v		++
<i>Ondina crystallina</i> Locard, 1892: n, v		++
<i>Ondina warreni</i> (W. Thompson, 1845): n		+
Familia ACTEONIDAE		
<i>Acteon monterosatoi</i> Dautzenberg, 1889: n		+
Familia DIAPHANIDAE		
<i>Colpodaspis pusilla</i> M. Sars, 1870: n		+
Familia RETUSIDAE		
<i>Retusa mamillata</i> (Philippi, 1836): n		+
Familia PHILINIDAE		
<i>Philine punctata</i> (J. Adams, 1800): n		+
* Philine striatula Monterosato, 1874: n		+
Clase BIVALVIA		
Familia YOLDIIDAE		
* Microgloma pusilla (Jeffreys, 1879): n,		+
Familia LIMIDAE		
<i>Limatula subovata</i> (Jeffreys, 1876): n		++
* Limatula sp.: n		+
Familia THYASIRIDAE		
* <i>Thyasira alleni</i> Carrozza, 1981: n, v		++
Familia MONTACUTIDAE		
* Montacuta semirubra Gagliini, 1992: n		+
* <i>Kelliopsis jozinae</i> van Aartsen y Carrozza, 1997: n, v		++
Familia MESODESMATIDAE		
* <i>Monterosatus primus</i> (Locard, 1899): n		+

Descripción: Concha diminuta (Fig. 4), cónico-piramidal, transparente, muy brillante. Protoconcha (Figs. 5-7) lisa, globosa, de casi 1,5 vueltas, con la sutura de separación con la teloconcha casi vertical, con un diámetro de unas 200 μ m. Teloconcha de 2,5 vueltas convexas, la última ancha, redondeada, $h > 60\%$ H. Sutura estrecha pero profunda. Superficie lisa, sin trazos de escultura, con excepción de las líneas de crecimiento, muy tenues, que son ortoclinas, salvo justo bajo la sutura donde son prosoclinas. Abertura circular. Columela arqueada, delgada, cortante, tras la cual se encuentran un ombligo pequeño pero profundo.

Discusión: Creemos que el hospedador de esta especie debe ser *Leptometra phalangium* (Müller, 1841), dado el hábitat en el que ha sido encontrada, aunque no ha sido observada sobre este crinoideo. Ambas conchas se encontraron con restos de partes blandas.

BOUCHET Y WARÉN (1986) describen el nuevo género *Bathycrinicola*, para eulmidos de profundidad parásitos de crinoideos e incluyen en él cinco especies atlánticas. Sólo una de ellas, *B. curta* (Warén, 1972), tiene una protoconcha parecida, pero el resto de características morfológicas es diferente: concha postlarval mayor, más estrecha y alargada, con las vueltas menos convexas, la sutura es muy somera y carece de ombligo.

Hemos ubicado esta especie en el género *Bathycrinicola* como el más adecuado, al considerarla parásita de un crinoideo y por el tipo de protoconcha. Las conchas pertenecientes al género *Umbilicalcis* también son umbilicadas, pero tienen un perfil muy cónico, con numerosas vueltas, y tienen una microescultura conspicua formada por surcos axiales.

Es la primera vez que este género se cita para el Mediterráneo.

Alvania sp. (Figs. 8-10)

Material examinado: 1 c, en el "Mar de Nacra", Sitges, dragada a 105 m. Dimensiones: 2,4 x 1,3 mm.

Comentarios: Se trata de una concha (Fig. 8) probablemente rodada, con la protoconcha (Figs. 9, 10) gastada, en la que no se aprecia bien la escultura. A pesar de ello, no se asemeja a ninguna de las especies descritas en el Mediterráneo

ni Atlántico próximo. Solamente *A. cimitoides* (Forbes, 1844) tiene un perfil parecido, pero presenta la escultura conspicua, una sutura canaliculada y, sobre todo, su protoconcha es multiespiral, mientras que en *Alvania* sp. es pauciespiral.

Pusillina sp. (Figs. 13, 14)

Material examinado: 2 c, en *Astropecten irregularis*, a 150-250 m de profundidad. Dimensiones máximas 2,7 x 1,3 mm.

Comentarios: Esta especie se caracteriza por carecer de la escultura, presente en la mayoría de las pertenecientes a este género, si bien su color blanquecino con débiles flámulas verticales amarillentas es típico de él. Los ejemplares hallados

recuerdan alguna forma de *P. interrupta* (J. Adams, 1800), que podría haber sido transportada a esas cotas batimétricas pues, excepto *P. inconspicua* (Alder, 1844), ninguna otra especie de este género vive en las aguas profundas del Mediterráneo.

Pseudosetia ficaratiensis (Brugnone, 1876) (Figs. 15, 16)

Rissoa ficaratiensis Brugnone, 1876. *Miscellanea Malacologica*, pars 2: 21.

Figuras 1-2. *Lissomphalia bithynoides*. 1: concha, 0,8 mm; 2: protoconcha. Figura 3. *Palazzia ausoniae*. Concha, 0,57 mm. Figuras 4-7. *Bathyrinicola nacraensis*. 4: holotipo, 1,2 mm; 5, 6: protoconcha; 7: detalle de la sutura.

Figures 1-2. *Lissomphalia bithynoides*. 1: shell, 0.8 mm; 2: protoconch. Figure 3. *Palazzia ausoniae*. Shell, 0.57 mm. Figures 4-7. *Bathyrinicola nacraensis*. 4: holotype, 1.2 mm; 5, 6: protoconch; 7: detail of the suture.

Material examinado: 4 c, 2 en *Astropecten irregularis* (Linck), frente a Vilanova i la Geltrú, entre 150 y 250 m; 2 en el "Mar de Nacra", Sitges, a 105 m de profundidad.

Descripción: En BOUCHET Y WARÉN (1993: 688-690, figs. 1595-1596, 1613, 1614). Se muestra aquí una concha (Fig. 15), con unas dimensiones de 1,5 x 0,9 mm y su protoconcha (Fig. 16), con un diámetro de unas 335 μ m.

Distribución: Especie solamente conocida en aguas profundas entre el

Estrecho de Gibraltar y el suroeste de Portugal, y como fósil Plio-Pleistoceno en Sicilia. Esta es la primera vez que se cita en el Mediterráneo, creemos que como fauna actual, ya que dos de las conchas estudiadas, si bien carecían de partes blandas, eran frescas.

Cima sp. (Figs. 17-20)

Material examinado: 1 c, procedente del "Mar de Nacra", Sitges, dragada a 105 m de profundidad.

Descripción: Concha (Figs. 17, 18) muy pequeña, conoidea alargada, blanca vítrea. Dimensiones 1,3 x 0,5 mm. Protoconcha (Figs. 19, 20) grande y globosa, más bien heterostrofa, con un diámetro de 165 μ m. Teleoconcha con las vueltas convexas de rápido crecimiento, la última grande, oval-redondeada, h= 50% H. Sutura profunda. Abertura oval. Columela arqueada. No umbilicada.

Comentarios: Esta rara especie parece tener características cercanas a *Aclis*,

Eulimella y *Cima*. La protoconcha recuerda algunas formas de *Eulimella*, especialmente *E. similebala* Peñas y Rolán, 1999, de los bancos atlánticos submarinos al sur de las Azores, pero en ella se observa claramente la sutura del núcleo. A pesar de que parece más cercana al género *Aclis*, hemos optado por ubicar provisionalmente esta especie en la familia Cimidae, por las características de la protoconcha heterostrofa, aunque distinta a las conocidas de la familia Pyramidellidae.

Tiberia octaviana Di Geronimo, 1973 (Fig. 21)

Tiberia octaviana Di Geronimo, 1973. *Conchiglie*, 9(11-12): 217-222.

Material examinado: 1 c, procedente del "Mar de Nacra", Sitges, dragada a 105 m. de profundidad.

Descripción: En DI GERONIMO (1973). Se muestra aquí la concha encontrada (Fig. 21).

Distribución: Sólo conocida en aguas de Catania, Italia. Esta es la primera cita en el Mediterráneo español.

Se muestra aquí una concha con unas dimensiones de 5,3 x 2,1 mm.

Comentarios: Esta especie, descrita con dos únicos ejemplares, ha sido considerada dudosa o una forma más esbelta de *T. minuscula* Monterosato, 1880. El único ejemplar recolectado ha sido com-

parado con varias conchas de *T. minuscula* de la misma comarca del Garraf, con las cuales presenta diferencias. La concha se ajusta a la descripción original no sólo en su forma y relación H/D, sino en las bandas de color marrón que son más anchas que en *T. minuscula*, además de tener una tercera banda periumbilical más difuminada. Seguramente el estudio de un mayor número de ejemplares podría confirmar que *T. octaviana* y *T. minúscula* son dos especies diferentes, como creemos, sin formas intermedias.

Figuras 8-10. *Alvania* sp. 8: concha, 2,4 mm; 9-10: protoconcha. Figuras 11, 12. *Pusillina parva*. 11: concha, 3,4 mm, Vigo; 12: concha, 1,8 mm, Garraf. Figuras 13, 14. *Pusillina* sp. 13: concha, 2,7 mm; 14: protoconcha.

Figures 8-10. Alvania sp. 8: shell, 2.4 mm; 9-10: protoconch. *Figures 11, 12. Pusillina parva*. 11: shell, 3.4 mm, Vigo; 12: shell, 1.8 mm, Garraf. *Figures 13, 14. Pusillina* sp. 13: shell, 2.7 mm; 14: protoconch.

Miralda elegans De Folin, 1870

Mathilda elegans De Folin, 1870. *Les Fonds de la Mer*, 1: 212, 213, pl. 28, fig. 15.

Pyrgulina sculptatissima Dautzenberg, 1913. *Ann. Inst. Océanogr.*, 1:67, 68, lám. 3, figs. 15-16.

Chrysallida pulchra Gaglini, 1992. *Argonauta*, 7(1-7): 138, 139, fig. 146.

Material examinado: 1 c, procedente del "Mar de Nacra", Sitges, dragada a 105 m.

Comentarios: Esta especie, típica del África Occidental, fue citada en el Mediterráneo por HOENSELAAR Y MOOLEN-BEEK (1990: 65-66, figs. 1-4) en Formen-

tera, Baleares, y por GAGLINI (1992: 138, 139, fig. 146) como *Chrysallida pulchra* en Sicilia. Esta es la primera cita para el Mediterráneo español peninsular.

Philine striatula Monterosato, 1874 ex Jeffreys MS

Philine striatula Monterosato, 1874. *Journal de Conchyliologie*, 22: 281.

Material examinado: 1 c, procedente del "Mar de Nacra", Sitges, dragada a 105 m.

Descripción: En OLIVERIO Y TRINGALI (2001: 138, 139), quienes ilustran un sintipo (figs. 73-75).

Comentarios: OLIVERIO Y TRINGALI (2001) en su revisión de los tipos de los

Opistobranquios descritos por Monterosato dan validez a esta especie encontrada en aguas profundas de Sicilia. Aquí se cita por primera vez en el Mediterráneo español.

Clase BIVALVIA

Microgloma pusilla (Jeffreys, 1879)

Leda pusilla Jeffreys, 1879. *Proc. Zool. Soc. London*, 581, pl. 46, fig. 6.

Material examinado: 2 v, procedentes del "Mar de Nacra", Sitges, dragadas a 105 m.

Comentarios: Ver ilustración en SALAS (1996: figs. 58-61), quien incluye esta especie en la familia Pristigломidae, y la cita para aguas profundas

frente al Cabo San Vicente, Portugal, y frente a Rabat, Marruecos. Aquí se cita por primera vez en el Mediterráneo español.

Limatula sp.

Material examinado: 3 v, procedentes del "Mar de Nacra", Sitges, dragadas a 105 m.

Comentarios: Las 3 valvas encontradas, ninguna completa, se corresponden con el ejemplar citado en GIRIBET Y PEÑAS (1997) como *Limatula*

cf. *gwyni* (Sykes, 1903), sin escultura radial aparente, pero con las líneas concéntricas de crecimiento muy marcadas.

Montacuta semirubra Gaglini, 1992

Montacuta semirubra Gaglini, 1992. *Argonauta*, 7(1-6): 178, 179, figs. 165-166.

Montacuta semirubra Monterosato, 1872 (nomen nudum)

Figuras 15, 16. *Pseudosetia ficaratiensis*. 15: concha, 1,5 mm; 16: protoconcha. Figuras 17-20. *Cima* sp. 17, 18: concha, 1,3 mm; 19-20: protoconcha. Figura 21. *Tiberia octaviana*. Concha, 5,3 mm.
Figures 15, 16. *Pseudosetia ficaratiensis*. 15: shell, 1.5 mm; 16: protoconch. Figures 17-20. *Cima* sp. 17, 18: shell, 1.3 mm; 19-20: protoconch. Figure 21. *Tiberia octaviana*. Shell, 5.3 mm.

Material examinado: 2 v, procedentes del "Mar de Nacra", Sitges, dragadas a 105 m.

Comentarios: En el trabajo de GAGLINI (1992: 178, 179, figs, 165-166) puede verse la descripción e ilustración

de esta especie, cuya localidad tipo es Palermo, Sicilia. Se cita por primera vez para el Mediterráneo español.

CONCLUSIONES

Como se señaló anteriormente, se han identificado con un asterisco las especies que se citan por primera vez para el Mediterráneo español, que son 18 (12 Gasterópodos y 6 Bivalvos), 4 a nivel genérico. De ellas, *Pseudosetia ficaratiensis* se cita por primera vez reciente en el Mediterráneo en general y *Bathycrinicola nacraensis* se describe como nueva especie para la ciencia.

Este nuevo estudio reafirma lo constatado en el primer trabajo de los autores: la presencia en el Garraf de la mayoría de la malacofauna típica del Mediterráneo español (exceptuando la endémica del Mar de Alborán y estrecho de Gibraltar).

También podemos confirmar que la costa situada frente a El Garraf, a pesar de su escasa extensión, es una zona muy rica en moluscos marinos, debido a la diversidad de sus fondos. Hasta el presente se han citado en la comarca 678 especies, 69 por primera vez para el Mediterráneo español, de las cuales 3 se han citado por primera vez en el Mediterráneo en general y se han descrito dos nuevas especies para la ciencia.

AGRADECIMIENTOS

Nuestro agradecimiento a Manuel Roca y sus hijos Jesús y Pavel, de Vilanova i la Geltrú, que nos facilitaron los asteroideos y los sedimentos dragados por su embarcación "Joven Mateo"; a Ramón Beneito, de Tarragona y a Vicente Buñuel, de Valls (Tarragona), quienes recolectaron numerosos ejemplares de la familia Janthinidae; a Carmen Salas, del Dpto. de Biología Animal de la Universidad de Málaga, por su ayuda en la determinación de algunos ejemplares de bivalvos; a Anders Warén (Swedish Museum of Natural History, Stockholm) por sus comentarios sobre el género *Bathycrinicola*; a Jesús Méndez, del CACTI (Centro de Apoyo Científico y Tecnológico a la Investigación), de la Universidad de Vigo por la realización de las fotografías al MEB; y especialmente a Emilio Rolán, por sus comentarios, permanente colaboración y ayuda en la digitalización de las láminas.

BIBLIOGRAFÍA

- BOUCHET, P. Y WARÉN, A., 1986. Revision of the Northeast Atlantic bathyal and abyssal Aclididae, Eulimidae, Epitoniidae (Mollusca, Gastropoda). *Bollettino Malacologico*, Suppl. 2: 299-576.
- BOUCHET, P. Y WARÉN, A., 1993. Revision of the Northeast Atlantic bathyal and abyssal Mesogastropoda. *Bollettino Malacologico*, Suppl. 3: 580-839.
- GAGLINI, A., 1992 (1991). Terze spigolature ... monterosatiane. *Argonauta*, 7 (1-6): 125-180.
- GERONIMO, I. DI, 1973. *Tiberia octaviana* n. sp. di Pyramidellidae (Gastropoda, Opisthobranchia) del Mediterraneo. *Conchiglie*, 9 (11-12): 217-222.
- GIRIBET, G. Y PEÑAS, A., 1997. Fauna malacológica del litoral del Garraf (NE de la Península Ibérica). *Iberus*, 15 (1): 41-93.
- GIRIBET, G. Y PEÑAS, A., 1998. A new *Epilepton* species (Bivalvia, Montacutidae) from the Western Mediterranean. *Iberus*, 16(2): 117-121.
- GOFAS, S., 1982. The genus *Tricolia* in the Eastern Atlantic and the Mediterranean. *The Journal of Molluscan Studies*, 48: 182-213.
- GOFAS, S., 1993. Notes on some Ibero-Maroccan and Mediterranean *Tricolia* (Gastropoda, Tricoliidae), with descriptions of new species. *The Journal of Molluscan studies*, 59: 351-361.

- HOENSELAAR, H. J. Y MOOLENBEEK, R. G., 1990. First record of *Miralda elegans* (De Folin, 1870) nov. comb. from the Mediterranean Sea (Gastropoda, Pyramidellidae). *Bollettino Malacologico*, 26 (1-4): 65-66.
- OLIVERIO, M. Y TRINGALI, L. P., 2001. The types of marine molluscan species described by Monterosato, in the Museo Civico di Zoologia, Roma. General scope of the work, and part 1: the opisthobranch gastropods. *Bollettino Malacologico*, 37 (5-8): 121-142.
- PEÑAS, A. Y ROLÁN, E., 1999. Pyramidellidae (Gastropoda, Heterostropha) de la Misión Oceanográfica "Seamount 2". *Iberus*, Suplemento 5: 151-199.
- PEÑAS, A. Y ROLÁN, E., 2000. The family Pyramidellidae Gray, 1840 (Mollusca, Gastropoda, Heterostropha) in West Africa. 7. Addenda to the genera *Eulimella* and *Turbonilla*, with a list of the east Atlantic species and synonyms. *Argonauta*, 13 (2): 59-80.
- SALAS, C., 1996. Marine Bivalves from off the Southern Iberian Peninsula collected by the Balgim and Fauna 1 expeditions. *Haliotis*, 25: 33-1.

